

IPO AMALIYOTI ORQALI LOYIHALARNI UZOQ MUDDATLI MOLIYALASHTIRISH

Dilnoza Norova

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

**Bunyodjon
Suvanov**

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

Loyihalarni moliyalashtirishda aksiyadorlik jamiyatlarida IPO operatsiyalarini tashkil qilish va uni muvaffaqiyatli o'tkazish kompaniya uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Xususan, aksiyalarni dastlabki ommaviy joylashtirish orqali aksiyadorlik jamiyati katta miqdorda kapital qilish, aksiyalar kursining oshishiga erishish, investitsion jozibadorlikni oshirish, o'zining xalqaro imijini shakllantirish kabilarga erishishi mumkin. Albatta, ushbu maqsadlarga erishishda moliyaviy maslahatchi va anderrayter sifatida tanlangan institutsional investorlarning ham ahamiyati katta hisoblanadi. Ushbu jihatlar loyihalarni fond bozori orqali uzoq muddatli moliyalashtirishda IPO amaliyotining ahamiyatini o'rganishning dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Kompaniya aksiyalarining ommaviy joylashtirilishiga va shu bilan birga kompaniya zarur kapitalni jalb qilishga tayyorligi ko'p jihatdan moliya tizimining shartlari, mohiyati va samaradorligiga bog'liq. IPO bozorlarida ijobiy ko'rsatkichlarga doimiy ravishda qo'llaniladigan samarali qonunchilik va korporativ ta'limning yuqori darajasiga ega, makroiqtisodiy o'zgaruvchilarning ko'proq ijobiy tendensiyalariga ega iqtisodiyotlar erishishi mumkin. Ushbu jarayonning kapital bozorida muvaffaqiyati o'sha davr davomida amalga oshirilgan IPOlarning umumiy soni va qiymatida aks etadi.

Aksiyalarni ommaviy joylashtirish uchun kompaniyadan quyidagilar kutiladi¹:

- kompaniyaning bozordagi mavqeini aniqlash va investitsion jozibadorlikni ko'rsata olish;
- kompaniyaning soliq va huquqiy munosabatlarini imkon qadar tezroq aniqlash;
- to'g'ri boshqaruv guruhi va maslahatchilar guruhini tanlash;
- boshqaruv tuzilmasi va amaliyotini bozor standartlari va amaliyotiga moslashtirish uchun qayta ko'rib chiqish;
- operatsiyani amalga oshirish uchun potensial investorlar bilan hamkorlik qilish va roadshouga kirishish;
- kerakli ma'lumotlar olinishini ta'minlash uchun regulyatorlar bilan aloqalarni o'rnatish.

¹ Executing a successful IPO. PwC, Report, 2018

Ba'zi iqtisodiy adabiyotlarda IPO jarayoni uchta alohida qismga ajratiladi:

1. Rejalashtirish – maqsadlarni tushunish va tayyorlikni real baholash.
2. Ijro etish – asosiy talablarni bajarish uchun alohida IPOning alohida yo'nalishlarini ajratib olish.
3. Yakuniy bosqich – qimmatli qog'ozlarni potensial investorlarga sotish.

Ushbu jarayonni boshqarish uchun butun jarayonni birlashtirishga mas'ul bo'lgan IPO loyihasi boshqaruvchisini aniqlash juda muhimdir. Boshqaruvchi ma'lumotlar oqimini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Ular kundalik qarorlarni qabul qilish va jarayon ustidan nazoratni kompaniya va uning aksiyadorlari saqlab qolishlarini ta'minlash uchun javobgar hisoblanadi.

Aksiyalarni birlamchi ommaviy taklifi (IPO) operatsiyasini muvaffaqiyatli o'tkazishga e'tibor qaratiladigan tashkiliy ishlar hamda xalqaro fond birjalari aksiyalarni samarali joylashtirish orqali xalqaro darajadagi moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, optimal kapital tuzilmasini shakllantirish, aksiyadorlik jamiyatlari dividend siyosatini to'g'ri tashkil etishga bag'ishlangan ko'plab ilmiy tadqiqotlar shular jumlasidandir. Ammo aksiyadorlik moliyalashtirish mexanizmlaridan hisoblangan IPO va SPO orqali korporatsiyalarga yirik investitsiyalarni jalb etish bilan birga davlat ulushini ham kamaytirish mumkinligiga qaratilgan jihatlar o'z ilmiy yechimini topmagan. Mamlakatimizda, ayniqsa so'nggi yillarda aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini bozor mexanizmlari asosida rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Ammo, aksiyadorlik jamiyatlarida davlat ulushining yuqoriligi, aksiya bozorining likvidligi past darajadali, erkin muomalada aksiyalar deyarli mavjud emasligi, korporativ boshqaruvning past darajadali kabi bir qancha muammolar aksiyadorlik jamiyatlarini korporativ qimmatli qog'ozlar vositasida moliyalashtirish holatiga salbiy ta'sir etmoqda.

Aksiyadorlik jamiyati ustavida jamiyat tomonidan aksiyalarni va aksiyalarga ayirboshlanadigan, haqi pul mablag'lari bilan to'lanadigan emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni joylashtirishda ovoz beruvchi aksiyalarning egalari bo'lgan aksiyadorlar ularni imtiyozli olish huquqiga ega bo'lishi nazarda tutilishi mumkin. Aksiyador, shu jumladan aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida qarshi ovoz bergan yoxud unda ishtirok etmagan aksiyador aksiyalarni va aksiyalarga ayirboshlanadigan emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni o'ziga tegishli shu turdagi aksiyalar miqdoriga mutanosib miqdorda imtiyozli olish huquqiga ega.

Aksiyalarni ommaviy joylashtirish takror ishlab chiqarish jarayonini va mamlakatning tashqi iqtisodiy aloqalarini rag'batlantiradi. Xalqaro moliya bozoriga chiqish va o'rnini mustahkamlashga yordam beradi. Shu sababli loyihalarni uzoq muddatli moliyalashtirishda mazkur mexanizmdan foydalanish mumkin.